

A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AS REPERCUSSÕES NO CAMPO EDUCACIONAL BRASILEIRO

 DOI: 10.5281/zenodo.19262493

Carlos Alberto dos Santos Lima

Graduando em pedagogia, carlossantosedc@gmail.com

RESUMO

O presente artigo analisa a trajetória histórica da pessoa com deficiência e suas repercussões na organização do campo educacional brasileiro, com o objetivo de compreender como as concepções construídas ao longo do tempo influenciaram a consolidação dos direitos educacionais desse público. A pesquisa possui abordagem qualitativa, de natureza bibliográfica e exploratória, fundamentada em estudos publicados entre 2016 e 2025 e em documentos normativos nacionais e internacionais que orientam a educação inclusiva no Brasil. A análise foi realizada por meio de leitura seletiva e interpretativa, identificando transformações conceituais da deficiência e seus desdobramentos no sistema educacional. Os resultados evidenciam que, nas sociedades antigas, predominavam práticas de exclusão, reforçadas posteriormente pelo modelo médico, que compreendia a deficiência como problema individual. A partir da segunda metade do século XX, com o fortalecimento dos direitos humanos e a consolidação do modelo social, houve uma ruptura paradigmática ao reconhecer as barreiras sociais como fatores determinantes da exclusão. No Brasil, a educação especial, inicialmente segregacionista, foi gradativamente substituída por políticas inclusivas respaldadas pela Constituição de 1988, pela LDB nº 9.394/1996 e pela Lei Brasileira de Inclusão. Conclui-se que, apesar dos avanços legais, a efetivação da educação inclusiva ainda enfrenta desafios estruturais, formativos e culturais, exigindo compromisso contínuo para garantir acesso, permanência e aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Educação inclusiva; Políticas públicas; Deficiência.

ABSTRACT

This article analyzes the historical trajectory of the disabled person and its repercussions in the organization of the Brazilian educational field, with the aim of understanding how the conceptions built over time influenced the consolidation of the educational rights of this public. The research has a qualitative, bibliographic and exploratory approach, based on studies published between 2016 and 2025 and in national and international normative documents that guide inclusive education in Brazil. The analysis was carried out through selective and interpretive reading, identifying conceptual transformations of disability and its outcomes in the educational system. The results showed that in ancient societies, exclusion practices predominated, reinforced later by the medical model, which understood disability as an individual problem. From the second half of the twentieth century, with the

strengthening of human rights and the consolidation of the social model, there was a paradigm break in recognizing social barriers as determinants of exclusion. In Brazil, special education, initially segregationist, was gradually replaced by inclusive policies supported by the 1988 Constitution, LDB no 9.394/1996 and the Brazilian Inclusion Law. It is concluded that, despite legal advances, the realization of inclusive education still faces structural, formative and cultural challenges, requiring continuous commitment to ensure access, permanence and meaningful learning.

Keywords: Inclusive education; Public policies; Disability.

INTRODUÇÃO

Historicamente, a pessoa com deficiência foi compreendida a partir de concepções que variaram entre a exclusão, o assistencialismo e, mais recentemente, o reconhecimento de direitos. Em diferentes períodos da história, as sociedades atribuíram significados distintos à deficiência, influenciadas por fatores culturais, religiosos, econômicos e científicos.

Essas concepções não apenas determinaram o lugar social ocupado por essas pessoas, mas também moldaram as práticas educacionais e as políticas públicas voltadas a esse público, revelando que a organização da escola reflete os paradigmas predominantes em cada contexto histórico.

Durante séculos, prevaleceram modelos centrados na incapacidade individual, os quais justificavam práticas segregacionistas e a institucionalização em espaços específicos. Contudo, a partir da segunda metade do século XX, impulsionado pelo fortalecimento dos direitos humanos, iniciou-se um movimento em prol dos direitos da pessoa com deficiência.

Documentos internacionais e nacionais como a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), (BRASIL, 2008), são exemplos importantes de políticas de direitos para esse público.

Diante disso, o presente artigo fundamenta-se na análise das concepções históricas da deficiência e de sua influência na construção dos direitos educacionais, bem como nas repercussões dessas transformações no campo educacional brasileiro. O objetivo deste estudo consiste em analisar a trajetória histórica da pessoa com deficiência e suas implicações na organização e consolidação do sistema educacional brasileiro.

METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, de natureza bibliográfica e exploratória, utilizando como base teórica estudos acadêmicos e documentos oficiais sobre a história da pessoa com deficiência e os marcos legais que orientam a consolidação dos direitos educacionais desse público no Brasil.

Foram analisados artigos e publicações entre 2016 e 2025 que abordam temas como concepções históricas da deficiência, educação inclusiva e políticas educacionais, além de documentos normativos nacionais e internacionais que fundamentam e regulamentam o atendimento educacional especializado e asseguram o direito a educação da pessoa com deficiência.

A análise do material ocorreu por meio de leitura seletiva e interpretativa, buscando identificar categorias temáticas relacionadas à trajetória histórica da deficiência, às transformações conceituais e às implicações dos marcos legais no campo educacional brasileiro. O estudo teve caráter descritivo-analítico, priorizando a compreensão das mudanças paradigmáticas e suas repercussões na construção de um sistema educacional inclusivo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Concepções históricas da pessoa com deficiência

As transformações nos termos utilizados para designar as pessoas com deficiência ao longo da história evidenciam mudanças profundas nas relações sociais, nos valores culturais e nas formas de organização econômica de cada período. Isso demonstra que cada sociedade constrói suas próprias formas de integrar ou excluir determinados sujeitos, o que implica reconhecer que os significados atribuídos às palavras e às práticas relacionadas à deficiência não são estáticos, ou mas se modificam conforme o contexto histórico e cultural (Piccolo, 2022)

Na sociedade grega consolidou-se a valorização da harmonia entre corpo e mente, porém sempre dentro de um padrão de excelência e normalidade. Nesse contexto, indivíduos que não correspondiam aos ideais físicos e sociais estabelecidos eram considerados incapazes de contribuir para a coletividade, sendo vistos como inferiores. Assim, práticas de exclusão e até eliminação de crianças com deficiência

eram socialmente aceitas e justificadas, inclusive com respaldo de pensadores influentes como Platão e Aristóteles (Corrent, 2016).

Na Roma Antiga as leis não asseguravam proteção às pessoas que nasciam com deficiência, sendo socialmente aceita a prática de eliminação dessas crianças, inclusive por meio do afogamento ou do abandono em locais públicos e considerados sagrados, como o Rio Tibre. Aqueles que sobreviviam frequentemente eram explorados para pedir esmolas ou utilizados como forma de entretenimento em circos (Pereira, 2017).

Com o advento do cristianismo, no período que corresponde à Idade Média, a compreensão sobre a pessoa com deficiência passou a ser fortemente influenciada pelas concepções religiosas predominantes. Não houve uma visão única acerca da deficiência, pois, conforme destaca Piccolo (2022), as corporalidades consideradas fora dos padrões eram interpretadas de maneiras distintas ao longo do período medieval.

Na Alta Idade Média, essas pessoas eram vistas como parte da diversidade da criação divina, o que favorecia práticas de compaixão e caridade; entretanto, na Baixa Idade Média, passaram a ser associadas a manifestações demoníacas ou a castigos espirituais, reforçando estigmas e processos de exclusão (Piccolo, 2022).

Ainda nesse cenário, os chamados bufões ou bobos da corte, frequentemente indivíduos com deformidades físicas, deficiência intelectual ou comportamentos considerados excêntricos, ocupavam uma posição social ambígua, pois, ao mesmo tempo em que eram alvo de zombarias e desprezo, também detinham a permissão para realizar críticas sociais, inclusive direcionadas às figuras de poder (Piccolo, 2022).

No contexto brasileiro, a trajetória das pessoas com deficiência foi marcada, inicialmente, por práticas de invisibilidade e assistencialismo, herdadas das concepções europeias vigentes durante o período colonial. Durante a Colônia e o Império, não havia políticas públicas voltadas para esse público, sendo comum que essas pessoas permanecessem sob os cuidados familiares ou fossem encaminhadas para instituições de caráter filantrópico e religioso (Figueira, 2021).

No período imperial surgiram as primeiras iniciativas institucionais voltadas ao atendimento dessas pessoas. A criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854 (atual Instituto Benjamin Constant), e do Instituto dos Surdos-Mudos, em 1857 (atual INES), representa um marco na história da educação especial no Brasil, mas

mesmo assim, tais iniciativas estavam restritas a grupos específicos e mantinham uma perspectiva segregacionista, pois não promoviam a inclusão social ampla, mas sim o atendimento em espaços separados (Figueira, 2021).

As mudanças advindas com o avanço das ciências trouxeram novas formas de conceber a deficiência, entre elas o Modelo Médico, esse modelo estrutura-se na racionalidade científica que passa a compreender o corpo como objeto de estudo, classificável e passível de intervenção, deslocando a deficiência para o campo biológico e individual (Foresti; Bousfield, 2022).

Em contraposição a essa concepção, o Modelo Social da deficiência emerge nas décadas de 1960 a 1980, conforme destacam Foresti e Bousfield (2022), esse modelo foi impulsionado por estudiosos e militantes com deficiência, como Paul Hunt e Michael Oliver, que criticaram a centralidade do corpo como causa das desigualdades e passaram a compreender a deficiência como resultado das barreiras sociais, econômicas e culturais impostas por uma sociedade excludente.

A construção dos direitos educacionais da pessoa com deficiência

A construção dos direitos educacionais destinados às pessoas com deficiência se deu de maneira gradual, como resultado de intensas transformações sociais, políticas e jurídicas ao longo da história. Inicialmente marcados por práticas de exclusão e segregação, esses direitos foram sendo reconhecidos à medida que os movimentos em defesa dos direitos humanos passaram a questionar modelos assistencialistas e institucionalizados (Rodrigues; Nozu; Neto, 2019).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Organização das Nações Unidas em 1948, representou um marco fundamental ao afirmar, em seu artigo 26, que a educação é um direito de todos, incluindo as pessoas com deficiência. (Unicef, 1948, s/p)

Em 1994, a Declaração de Salamanca, elaborada pela UNESCO, consolidou avanços significativos no debate internacional sobre educação inclusiva ao estabelecer princípios, políticas e práticas voltadas às necessidades educacionais especiais ao reconhecer que cada criança possui características, interesses, habilidades e ritmos próprios de aprendizagem, defendendo que estudantes com necessidades educacionais especiais devem ser matriculados em escolas regulares (UNESCO, 1994).

Com a criação desses tratados internacionais, o Brasil passou a repensar suas bases legais e suas políticas públicas no campo educacional. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 institui a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, conforme estabelece o artigo 205 (BRASIL, 1988).

Além disso, no artigo 208, inciso III, o texto constitucional assegura o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1988).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996 garantiu também o atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, além de também enfatizar a necessidade de qualificação e formação continuada dos professores (BRASIL, 1996).

O Decreto nº 3.956/2001 incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas com Deficiência, conhecida como Convenção da Guatemala. Ao promulgar esse tratado, o Brasil assumiu o compromisso de combater práticas discriminatórias e promover condições de igualdade de direitos às pessoas com deficiência em diferentes esferas sociais, inclusive na educação (BRASIL, 2001).

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), instituída em 2008, consolidou a educação inclusiva como princípio orientador das políticas educacionais brasileiras, estabeleceu diretrizes voltadas à organização de serviços, recursos e estratégias pedagógicas para estudantes público-alvo da educação especial no ensino regular (BRASIL, 2008).

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), nº 13.146/2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, representou um avanço significativo na consolidação dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. No campo educacional, a legislação reforça a obrigatoriedade de assegurar condições de acessibilidade nas instituições de ensino, abrangendo dimensões arquitetônicas, comunicacionais e pedagógicas, tanto na rede pública quanto na privada (BRASIL, 2015).

ANÁLISES E DISCUSSÕES

A análise da trajetória histórica da pessoa com deficiência evidencia que as concepções sociais construídas ao longo dos séculos exerceram influência direta sobre as práticas educacionais destinadas a esse público. Os dados teóricos de Corrent (2016) e Pereira (2017) indicam que, nas sociedades antigas, predominava uma lógica de exclusão legitimada por valores culturais e filosóficos.

No caso das sociedades de Grécia e Roma, a deficiência era associada à incapacidade e à inutilidade social. Essa perspectiva estava alinhada a um ideal de corpo perfeito e produtivo, o que revela que a exclusão não era apenas moral, mas também de natureza estrutural.

Essas concepções permitem compreender que a deficiência era interpretada sob uma ótica essencialista, centrada no indivíduo, desconsiderando as condições sociais que produziam a marginalização. Tal entendimento encontra ressonância no que, séculos depois, se consolidaria como Modelo Médico da deficiência, o qual, segundo Foresti e Bousfield (2022), desloca a questão para o campo biológico, compreendendo o corpo como objeto de correção e normalização.

Contudo, a emergência do Modelo Social, impulsionada por intelectuais como Paul Hunt e Michael Oliver, representou uma ruptura epistemológica de grande importância. Ao afirmar que a deficiência resulta das barreiras sociais, e não exclusivamente das limitações corporais, esse modelo redefine o problema: a exclusão deixa de ser consequência natural da condição física e passa a ser entendida como produto de uma sociedade estruturada de forma excludente.

Essa mudança paradigmática tem implicações diretas no campo educacional, pois, se no modelo médico, a solução estava na segregação institucional e no atendimento especializado em espaços apartados, no modelo social a resposta passa a ser a transformação da escola comum, de modo que ela se torne acessível e inclusiva. Assim, a análise evidencia que a educação especial segregada não surge apenas como estratégia pedagógica, mas como expressão de uma concepção social sobre deficiência.

No contexto brasileiro, a criação do Instituto Benjamin Constant, em 1854, e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, em 1857, representou um marco histórico na institucionalização do atendimento educacional às pessoas com deficiência.

Entretanto, esses acontecimentos demonstram que tais iniciativas, embora pioneiras, estavam fundamentadas em uma lógica segregacionista.

Essas instituições garantiam acesso à instrução, mas reforçavam a separação entre estudantes com e sem deficiência. Assim, ao mesmo tempo em que simbolizavam avanço em relação à completa invisibilidade social, mantinham a ideia de que esses sujeitos deveriam ser educados em espaços distintos.

Observa-se, portanto, que a educação especial brasileira nasceu marcada pela ambivalência: inclusão pelo acesso, mas exclusão pela estrutura. Esse movimento revela que a ampliação de direitos nem sempre significa superação de paradigmas excludentes.

A partir da segunda metade do século XX, especialmente com a promulgação da Organização das Nações Unidas por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, consolida-se a educação como direito universal. No entanto, apenas com a UNESCO e a publicação da Declaração de Salamanca é que o princípio da inclusão escolar passa a ser explicitamente defendido no cenário internacional.

No Brasil, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece, em seu artigo 205, a educação como direito de todos, e no artigo 208 assegura o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular. Esse dispositivo revela uma mudança significativa: a inclusão deixa de ser facultativa e passa a constituir dever do Estado.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996 reforça esse compromisso ao garantir o atendimento educacional especializado e enfatizar a formação docente. Entretanto, os estudos analisados apontam que a efetivação desses direitos enfrenta desafios estruturais, como insuficiência de formação continuada, precarização das condições de trabalho e ausência de recursos pedagógicos adequados.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva representa um marco ao consolidar a educação inclusiva como princípio orientador das políticas públicas. Contudo, sua implementação depende de investimentos, articulação intersetorial e mudança cultural nas instituições escolares.

Por sua vez, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência nº 13.146/2015 amplia a compreensão de acessibilidade, abrangendo dimensões arquitetônicas, comunicacionais e pedagógicas. A da LBI evidencia que o direito à

educação inclusiva não se restringe à matrícula, mas envolve permanência, participação e aprendizagem com qualidade.

Embora o arcabouço legal brasileiro seja considerado avançado, a literatura recente (2016–2025) aponta que persistem tensões entre o que está previsto na legislação e o que ocorre na prática escolar. Os estudos demonstram que a inclusão ainda é frequentemente compreendida como responsabilidade exclusiva do professor do atendimento educacional especializado, e não como compromisso coletivo da escola.

Essa dissociação revela que a mudança normativa não garante, por si só, a transformação das práticas pedagógicas. A superação do paradigma integracionista, no qual o aluno deve adaptar-se à escola, exige que a própria instituição se reorganize curricular e metodologicamente.

Portanto, a análise evidencia que a trajetória histórica da pessoa com deficiência no Brasil não pode ser compreendida apenas como sequência linear de avanços, mas como processo marcado por disputas, permanências e rupturas. As repercussões no campo educacional demonstram que a consolidação de um sistema inclusivo depende não apenas de marcos legais, mas de mudanças culturais, formativas e estruturais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das análises, observou-se que as concepções históricas construídas ao longo dos séculos influenciaram diretamente a organização das práticas educacionais no Brasil, revelando que a exclusão, a segregação e, posteriormente, a inclusão não ocorreram de forma linear, mas como resultado de disputas paradigmáticas e transformações sociopolíticas. No contexto brasileiro, embora os marcos legais tenham consolidado o direito à educação inclusiva, persistem desafios relacionados à efetivação das políticas públicas, à formação docente e às condições estruturais das escolas. Conclui-se, portanto, que a construção de um sistema educacional verdadeiramente inclusivo demanda não apenas respaldo jurídico, mas compromisso ético, investimento contínuo e transformação cultural das instituições escolares, de modo a garantir não somente o acesso, mas a permanência, a participação e a aprendizagem significativa das pessoas com deficiência.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Diário Oficial da União, Brasília, 5 out. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 13 fev. 2026.

BRASIL. **Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 9 out. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm. Acesso em: 13 fev. 2026.

BRASIL. **Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Diário Oficial da União, Brasília, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em: 13 fev. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 13 fev. 2026.

BRASIL. **Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Inclusiva**. Brasília: MEC, 2008. Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducspecial.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2026.

CORRENT, Nikolas. **Da antiguidade a contemporaneidade: a deficiência e suas concepções**. Revista Científica Semana Acadêmica. Fortaleza, ano MMXVI, n. 000089, 2016.

FIGUEIRA, Emílio. **As Pessoas Com Deficiência na História do Brasil: uma trajetória de silêncio e gritos!**. Wak, 2021.

FORESTI, Taimara; BOUSFIELD, Andréa Barbará S. Barbará Silva. **A compreensão da deficiência a partir da teoria dos modelos médico e social**. Revista Psicologia Política, v. 22, n. 55, 2022.

PEREIRA, MÁRCIO. **A história da pessoa com deficiência**. Ciências Gerenciais em Foco, v. 8, n. 5, 2017.

PICCOLO, Gustavo Martins. **O lugar da pessoa com deficiência na história: uma narrativa ao avesso da lógica ordinária**. Editora Appris, 2022.

UNESCO. **Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais**. Salamanca: UNESCO, 1994. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139394>. Acesso em: 13 fev. 2026.